

ЛОЙИХАЛАРНИ БОШҚАРИШ ОФИСИ ФАОЛИЯТИ ТАҲЛИЛИ

Номонова Юлдуз Сойибнозор қизи
 Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети
 мустақил изланувчиси
 E-mail: yns1992.me@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10049375>

Аннотация. Ҳозирги кунда лойиҳаларни бошқариш офиси (кейинги ўринларда ЛБО) нинг аҳамияти ва сони йилдан-йилга ортиб бормоқда. Оддий ёки мураккаб лойиҳаларга ега бўлган кўплаб йирик ташкилотлар муваффақиятли натижаларга еришиш учун ЛБО лардан фойдаланадилар. Бироқ, Ўзбекистон учун бу ташкилотларда янги йўналиш бўлиб, унинг афзалликлари ҳақида гапиришдан олдин ЛБО тарихи ва эволюцияси ҳақида билиш, ЛБО нима эканлигини ва уни амалга оширишга кўра унинг тоифалари ҳақида батафсил маълумот олиш муҳимдир. Ҳар бир ЛБО модели битта ёки бир нечта офис орқали ташкилот ёки корхона бўйлаб лойиҳалар ва хизматлар ҳақида умумий кўринишни тақдим этади. Бу қарор қабул қилишда ёрдам беради ва ташкилот ичидаги барча бизнес ўзгаришларини қўллаб-қувватлайди.

Калит сўзлар: лойиҳаларни бошқариш офиси (кейинги ўринларда ЛБО), bir nechta ofislar, loyihalarni boshqarish, jarayonlarni soddalashtirish, avtomatlashtirish, jamoa samaradorligi, o'rganish egri chizig'i, strategik yordam, KPI.

Кириш

Маълумки, ҳар қандай янги турдаги маҳсулот ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва мавжуд маҳсулот ва хизмат турини такомиллаштириш муайян лойиҳа асосида амалга оширилади. Агар лойиҳа муваффақиятли, объектив ишлаб чиқилган ва ҳаётийлиги илмий жиҳатдан исботланган бўлса, демак, мақсадга эришиш янада башорат қилинадиган бўлади. Бу ҳолат ҳар қандай янги лойиҳани амалга оширишдан олдин уни чуқур таҳлил қилишни талаб қилади. Акс ҳолда, кутилган натижа муваффақиясиз бўлиши мумкин.

Ривожланишнинг ҳозирги босқичида лойиҳаларни бошқариш дунёда бизнес юритишнинг энг самарали воситаси сифатида тан олинган. Муаммолар сони (молия, энергетика, экологик, ресурс, ижтимоий) доимий равишда ўсиб бормоқда ва уларни фақат инновацион технологиялар ва бошқарув қарорлари ёрдамида ҳал қилиш мумкин. Ишни аниқ режа асосида ташкил этиш кўплаб хорижий компаниялар учун одатий ҳолга айланиб бормоқда ва лойиҳаларни бошқариш нафақат бизнесда, балки давлат идораларида ҳам тобора кўпроқ жорий этилмоқда.

Халқаро амалиётда лойиҳаларни бошқаришдан фойдаланиш тез ривожланаётган тизимларда инновацион ғоялар ва юқори самарали бошқарув технологияларини амалга ошириш воситаси ҳисобланади. Бу биринчи навбатда молия, солиқ, қонунчилик, ресурс тизимларига тааллуқлидир. Бундай бошқарув тизимини қўллаш орқали ишлаб чиқариш, илмий ва ижтимоий характердаги мураккаб муаммоларни ҳал қилиш мумкин.

Режалаштиришнинг аҳамияти ортиб бораётганини инобатга олган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ш. Мирзиёевнинг 2022 йил 27 апрелдаги Фармони

билан Лойихаларни давлат ва ҳудудий дастурларга мувофиқ самарали ва ўз вақтида амалга оширилишини таъминлаш, бошқарув жараёнида айрим давлат органларининг масъулиятини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги устувор ривожланишни ҳисобга олган ҳолда рақамли иқтисодиёт ва сифатли лойиҳаларни бошқаришни оптималлаштириш мақсадида ташкил етилган [1]. Баъзи компания раҳбарлари ўз бизнесининг янги технологиялар ва маҳсулотларни ривожлантиришни талаб қиладиган муайян соҳаларида Лойиҳа бошқарувидан фойдаланадилар ёки ижодий компонент билан индивидуал амалий вазифаларни ҳал қилиш учун фойдаланадилар.

Лойиҳа бошқаруви дастлаб юқори ихтисослашган тармоқларда пайдо бўлган ва ривожланган. Бироқ, ўнлаб йиллар ўтгач, у доимий равишда ривожланиб, ўз самарадорлигини исботлади ва бизнеснинг турли соҳаларини қамраб олди [2].

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Бугунги кунда мавжуд бўлган лойиҳаларни бошқариш стандартлари ва усуллари, албатта, лойиҳаларни бошқариш бўйича ўн йиллик тўпланган жаҳон тажрибасини акс эттиради. П.У.Моррис, Д.И.Слеланд, Р.А.Лундиннинг “Лойиҳа бошқаруви” китоби лойиҳаларни бошқариш стандартларини яратишнинг афзалликлари ва долзарблиги ҳақидадир [3].

В.М.Аншин, О.Н.Илйина ҳар бир лойиҳани амалга ошириш барча манфаатдор томонлар ва биринчи навбатда мижознинг эҳтиёжларини қондириш учун лойиҳани бошқариш сифатини таъминлаш тизими зарурлигини таъкидлайди [5].

О.Н.Илина лойиҳа бошқаруви офисининг эволюцияси ҳақида гапирганда, бирлашма интеграциясига тўхталиб ўтиб, ташкилотларга фойда нуқтаи назаридан ЛБО максимал фойда олиш учун тўғри ташаббуслар тўпламига сармоя киритишга ёрдам беради [4].

А.В.Алешин, С.С.Васильева, Н.И.Илйин, А.В.Полковников, Е.В.Попова ўз мақоласида РМО моделлари ва уларни амалиётга татбиқ этиш усуллари, аусорсинг компаниясининг мутахассисларидан фойдаланиш усуллари ва энг самарали усулларга эътибор қаратдилар [6].

Соолиатте А.Ю. ташкилот фаолиятида самарага эришиш йўллари ҳақида гапирган. У портфелни бошқаришга стратегик нуқтаи назардан, эксперт маслаҳатлари билан ёндашади [7].

Елизабет Харрин ўзининг “Лойиҳа менежерлари учун ҳамкорлик воситалари” номли китобида жамоа билан ҳамкорлик воситаларини қандай танлаш, сошлаш ва улардан фойдаланиш ҳақида айтиб ўтган. Бунда индивидуал махсус дастурий воситалар ҳақида эмас, балки бизнес учун мос танлаш имконияти, тегишли лойиҳаларга эга бўлган тажриба дастурий таъминоти ва соддалаштирилган татбиқ этиш ҳақида гап боради [9].

Бошқа томондан, И. И. Мазур, В. Д. СҲапиро, Н.Г.Олдерогге ўзларининг ҳамкорликдаги мақолаларида лойиҳа - бу жисмоний объектлар, технологик жараёнлар, улар билан боғлиқ техник ва ташкилий ҳужжатлар, моддий, молиявий, меҳнат ресурсларини ўз ичига олган бошқарув қарорлари ва чора-тадбирлар мажмуи эканлигини таъкидлаган. Умуман олганда, лойиҳа бошқаруви профессионал фаолиятнинг мустақил соҳаси сифатида ўз методологияси, воситалари ва стандартларига эга. Турли хил профессионал жамоалар ўзлари танлаган лойиҳа ёндашувининг асосий концептуал

моделига мувофиқ лойиҳаларни бошқаришнинг турли методологияларидан фойдаланадилар.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқотда ҳозирги молиявий шароитда Ўзбекистонда ЛБОнинг вазифалари, жумладан, ташкилотларда режалаштириш ва қарорлар қабул қилиш жараёнини оптималлаштириш соҳасидаги қонунчилик ва меъёрий ҳужжатларни, хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзияевнинг 2017-йил 27-июлдаги “Давлат ва ҳудудий астуруларга мувофиқ лойиҳаларни самарали ва ўз вақтида амалга оширишни таъминлаш, айрим давлат органларининг лойиҳаларни бошқариш жараёнларини оптималлаштиришда рақамли иқтисодиётни ва устувор ривожланишни ҳисобга олган ҳолда сифатли лойиҳаларни бошқариш масъулиятини ошириш учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 27-июлдаги “Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-3150-сонли фармонини ва 2022-йил 27-апрелдаги унга киритилган ўзгартиришларни кўриб чиқамиз.

Бундан ташқари, турли хил ауцорсинг моделларини таҳлил қилар эканмиз, биз ЛБО функцияларини ауцорсинг қилиш билан боғлиқ хавфларни ва уни амалга оширишнинг афзалликларини яқинроқ кўриб чиқишга ҳаракат қиламиз. Глобал ёндашувга асосан, биз ЛБО функцияларини ауцорсинг қилиш ва ЛБОдан фойдаланиш орқали мижозларга янада самарали хизматлар кўрсатишга қандай эришиш мумкинлигини кўриб чиқамиз.

Таҳлил ва натижалар

Аслида, Лойиҳа бошқаруви офиси (ЛБО) турли йўналишдаги лойиҳаларга эга йирик компаниялар учун жуда фойдали бўлиши мумкин. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, дунёнинг ривожланган давлатларида ташкилотларда турли хил йўналиш бўйича лойиҳаларни бошқариш идоралари (ЛБО) мавжуд.

"Кўпгина йирик ташкилотларда эса биз бир нечта ЛБОларни кўришимиз мумкин, уларнинг барчаси бир-биридан кескин фарқ қилади", дейди Мбула Счоен, Гартнернинг катта бош таҳлилчиси. "Бу дастур ва портфел бошқаруви (ДПБ) раҳбарларига ташкилот учун энг мос ЛБО турини аниқлашда қийинчиликлар туғдиради."

Умуман олганда, энг яхши ЛБО - бу ташкилот фаолияти давомида қўллаши мумкин бўлган, у орқали максимал фойда олиш имкониятини берувчи ва фаолияти давомида ташкилий талаб ва харажатларни самарали таҳлил қилувчи идора. [10]

Лойиҳани бошқаришнинг мақсади ташкилотнинг мақсадларига жавоб берадиган тўлиқ лойиҳани ишлаб чиқаришдир. Кўпгина ҳолларда, лойиҳани бошқаришнинг мақсади ташкилотнинг муаммоларини ҳал қилиш учун ташкилот мақсади мазмунини шакллантириш ёки такомиллаштиришдир. Ташкилотнинг мақсадлари аниқ белгиланганидан сўнг, улар лойиҳада иштирок этаётган одамлар, масалан, лойиҳа менежерлари, дизайнерлар томонидан қабул қилинган барча қарорларга таъсир қилиши керак. Нотўғри аниқланган ёки жуда қатъий белгиланган лойиҳани бошқариш мақсадлари қарор қабул қилиш учун зарарли.

Кўп ҳолларда ЛБО функциялари ва уларнинг устуворлиги лойиҳа турига боғлиқ. Шу билан бирга, улар индивидуал мақсадларга ҳам боғлиқдир.

1-расм. Лойиҳаларни бошқариш офиси функциялари [11].

Лойиҳа бошқаруви офисининг асосий ва энг муҳим роли бу барча ишларни тартибга солиб, юқори аниқлик натижасида воқеа-ҳодисаларни назорат қилган ҳолда натижаларни олдиндан башорат қила олиш имконини беришдир. ЛБО ташкилотнинг стратегияси ва мақсадлари ҳақидаги барча ҳужжатларни, ҳисоботларни сақлайди. Бундан ташқари, ЛБО узоқ ва қисқа муддатли лойиҳалар ва уларнинг бюджетлари учун барча масъулиятни ўз зиммасига олади (1-расм).

ЛБО лойиҳаларни бошқариш учун тизимли ёндашувга эга бўлиши учун лойиҳаларни бошқариш тизимини ўрнатади. У турли манфаатдор томонларни ўз ичига олади, масалан, жамоа аъзолари, лойиҳа менежерлари, лойиҳа ҳомийлари, инвесторлар ва бошқалар. Бу манфаатдор томонлар аниқ белгиланган рол, масъулият ва қарор қабул қилиш қобилиятига эга. Бошқарув тузилмасининг мақсади қуйидагиларни таъминлашдан иборат:

- Лойиҳалар устуворлигини таҳлил қилиш ҳамда уни бизнеснинг қисқа ва узоқ муддатли мақсадларига мослаштиради
- Керакли одамлар тўғри қарор қабул қилиш учун керакли маълумотларга базасини яратиб беради
- Лойиҳалар режалаштирилган вақт ва бюджет доирасида эканлигини ўрганиб чиқади
- Корхона ресурсларидан энг самарали тарзда фойдаланади
- Барча лойиҳаларда хавф даражасини баҳолаш ва камайтириш ишлари олиб боради

ЛБининг асосий вазифаларидан бири ахборотни марказлаштириш ва уни манфаатдор томонларга етказишдир. Бу раҳбариятнинг лойиҳанинг муваффақияти учун онгли ва ўз вақтида қарорлар қабул қилишини таъминлайди. Қуйида бошқарувга бериладиган ҳисоботларга мисоллар келтирилган:

- Лойиҳаларнинг умумий ривожланиши ва самарадорлик даражаси

- Портфел бўйича муҳим босқичлар ва натижалар ҳолати
- Бюджет, прогноз, фактик, маржа ва бошқалар тўғрисидаги молиявий маълумотлар.

- Лойиҳа рисклари ва ушбу хавфларни юмшатиш бўйича тараққиёт
- Операцион самарадорлиги ва лойиҳа самарадорлиги
- Корхона ресурсларини самарали бошқариш ва улардан фойдаланиш

Операцион ва стратегик мақсадларни белгилаш келажақдаги бизнесни режалаштиришнинг муҳим қисмидир. Улар қисқа ва узоқ муддатли бизнес муваффақиятининг калитидир. Ушбу мақсадларга турли дастурлар ва лойиҳалардан иборат портфеллар ёрдамида эришилади. ЛБО ушбу жараёнда ҳал қилувчи рол ўйнайди ва қуйидаги масъулиятни ўз зиммасига олади:

- Дастурлар ва портфелларнинг операцион ва стратегик мақсадларга мос келишини таъминлаш;

- Лойиҳалар ушбу бизнес мақсадларига кўра танланади ва устуворликлари белгиланади

- Корхона ресурслари бизнес мақсадларига мувофиқ тақсимланади ва фойдаланилади

- Ҳар хил дастур ва портфел самарадорлиги КПИ ларини кузатиш

Ресурсларни режалаштириш муваффақиятли ЛБОнинг ўнг муҳим вазифаларидан биридир. Бу жараён ресурсларни ўз вақтида керакли лойиҳага ажратишни таъминлайди. Қуйида ресурсларни самарали режалаштиришнинг баъзи муҳим жиҳатлари келтириб ўтилган:

- Барча манфаатдор томонлар учун ресурс салоҳияти кўринишини яратиш

- Тез ўзгарувчан муҳитга мослашиш учун реал вақт режимида ресурсларни режалаштириш

- Ишларнинг барча турларини, яъни лойиҳа иши, лойиҳадан ташқари ишлар, таътил ва ҳоказоларни кузатиб бориш

- Кўп ўлчовли кўришни ўрнатиш ва матрица тузилишидаги қийинчиликларни енгиш

Тез ўзгарувчан бизнес муҳитида ЛБО учун прогноз қилиш ва реал вақт режимида лойиҳа ресурсларини олдиндан кўриш жуда муҳимдир. Шундай ҳолларда, ЛБО олдиндан керакли ўзгаришларни чораларини кўриши мумкин. Ресурсларни прогнозлашнинг бир нечта мисоллари:

- Ресурсларнинг етишмаслиги ёки ортиқчалигини прогнозлаш

- прогноз қилиш ва ресурсларни исроф қилишни минималлаштириш

- Маржа ва рентабелликни аниқлаш учун ресурсларни бошқариш бўйича молиявий прогнозлаш

Самарадорликни оширишнинг ажралмас қисми сифатида ЛБО ранг-баранг амалиётлар ва методологияларини соддалаштиради. Ресурсларни башорат қилишнинг бир нечта мисоллари:

- Дизайнни талаб қилиш, танлаш ва устувор жиҳатларни аниқлаш ☑

- Ресурсларнинг самарали тақсимланиши орқали иш жараёнини соддалаштириш

- Тажриба ва қизиқишлар бўйича маълумотларни тўплаш
- Кеч бўлмасдан олдин прогноз қилиш ва огоҳлантириш.

ЛБО бўлим дизайн бригадалари ўртасида билим алмашинувини енгиллаштириш орқали взвод самарадорлигини таъминлайди. Бу дизайн режалари, шарҳлари, шаблонлари ва аттестациясини манфаатдор аъзолар учун кенг миқёсда тақдим этади, бу еса қайта ишлашга кетадиган вақт ва харажатларни тежайди. Дизайн бригадалари ғилдиракни қайта ихтиро қилишдан кўра, нафақат саводхонлик шамолини қўйиши мумкин, балки иштирок этаётган ташкилий билимлар асосида бошқа ишларни ҳам олишлари мумкин.

Услуглар, жараёнлар ва воситаларни яратиш ходимларга боғлиқлиги сабабли, ЛБО ходимлари алоҳида тренинг асосида тарбиялаши керак.

Лойиҳани бошқаришнинг барча турлари ўртасидаги умумий ўхшашлик шундаки, улар учта муҳим мақсадга қаратилган: вақт, сифат ва бюджет. Муваффақиятли лойиҳалар ўз вақтида, бюджет доирасида ва олдиндан келишилган сифат стандартлари бўйича яқунланади, яъни темир учбурчак ёки учта чекловга жавоб берадиган лойиҳалар муваффақиятли ёки муваффақиясиз деб ҳисобланади[13].

Лойиҳа бошқарувининг ҳар бир тури учун лойиҳа менежерлари ўзлари ишлаётган соҳага хос такрорланадиган шаблонларни ишлаб чиқадилар ва фойдаланадилар. Бу лойиҳа режаларини юқори даражада батафсил ва юқори даражада такрорланишига имкон беради, сифатни оширади, етказиб бериш харажатларини камайтиради ва лойиҳа натижаларини етказиб бериш вақтини қисқартиради.

2017 йилги тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ҳар қандай лойиҳанинг муваффақияти лойиҳага таъсир қилувчи 4 та элементга боғлиқ. Улар:

- **Режа:** Режалаштириш ва прогнозлаш фаолияти.
- **Жараён:** барча фаолият ва лойиҳаларни бошқаришга умумий ёндашув.
- **Одамлар:** улар қандай қилиб биргаликда ишлашлари ва мулоқот динамикасини ўз ичига олади.
- **Ҳокимият:** ваколат доираси, қарор қабул қилувчилар, ташкилий схемалар, амалга ошириш сиёсати ва бошқалар.

Амалдаги методологиядан қатъи назар, лойиҳанинг умумий мақсадлари, муддати ва харажатлари, шунингдек, барча иштирокчиларнинг роли ва масъулияти диққат билан кўриб чиқиши керак.

Анъанавий тарзда (лойиҳани бошқаришнинг қайси методологиясидан фойдаланилганига қараб) лойиҳа бошқаруви бир қатор элементларни ўз ичига олади: тўртдан бештагача лойиҳани бошқариш жараёни гуруҳлари ва бошқарув тизими. Амалдаги методология ёки терминологиядан қатъи назар, лойиҳани бошқаришнинг бир хил асосий жараёнлари ёки ишлаб чиқиш босқичлари қўлланилади. Асосий жараён гуруҳлари одатда ўз ичига олади (2-расм):

1. Лойиҳанинг бошланиши
2. Лойиҳани режалаштириш
3. Лойиҳанинг бажарилиши
4. Лойиҳанинг ёпилиши

2-расм. Лойиҳаларни бошқариш офисининг асосий жараён гуруҳлари [14]

Лойиҳанинг бошланиши: Бошлаш жараёнлари лойиҳанинг табиати ва ҳажмини белгилайди. Агар бу босқич яхши бажарилмаса, лойиҳа бизнес эҳтиёжларини қондиришда муваффақият қозониши даргумон. Бу ерда талаб қилинадиган асосий лойиҳа назорати бизнес муҳитини тушуниш ва барча керакли назоратни лойиҳага киритилганлигини таъминлашдир.

Дастлабки босқич режалаштирилган ҳужжатлар тўплами асосида шакллантирилади, улар лойиҳа давомида буюртмаларни яратиш учун ишлатилади. Уларга қуйидагилар киради:

- лойиҳа таклифи (лойиҳа ғояси, умумий мақсади, муддати);
- лойиҳа кўлами (лойиҳа йўналиши ва йўналиши);
- маҳсулотни тақсимлаш тузилмаси (етказиб бериш / натижалар ва уларнинг таркибий қисмлари иерархияси);
- ишни тақсимлаш структураси (қундалик вазифаларгача бажарилган ишлар иерархияси);
- масъулиятни тайинлаш матрицаси (натижалар/натижалар бўйича рол ва масъулият);
- лойиҳанинг тахминий жадвали (муҳим босқичлар, муҳим саналар, муддатлар);
- ўлчанадиган мақсадларга нисбатан бизнес эҳтиёжлари ва талабларини таҳлил қилиш;
- оқимларни кўриб чиқиш операциялари;
- харажатлар ва фойдаларни, шу жумладан бюджетни молиявий таҳлил қилиш;

- манфаатдор томонларни таҳлил қилиш, шу жумладан, дори воситалари ва дизайн учун ёрдамчи ходимлар;
- лойиҳа низомида харажатлар, вазифалар, натижалар ва жадваллар мавжуд;
- SWOT таҳлилининг кучли томонлари, гуноҳлари, бизнесдаги очилиши ва тузоқлари.

Лойиҳани режалаштириш: Бошлаш босқичидан сўнг лойиҳа тегишли даражада батафсил режалаштирилади. Асосий мақсад иш учун зарур бўлган вақт, харажатлар ва маблағларни адекват режалаштириш ва лойиҳани амалга ошириш жараёнида хавфни самарали бошқаришдир. Бошланғич жараён гуруҳида бўлгани каби, нотўғри режалаштириш лойиҳанинг мақсадларига муваффақиятли эришиш имкониятини сезиларли даражада камайтиради.

Лойиҳани режалаштириш одатда қуйидагилардан иборат:

- амал қилинадиган лойиҳани бошқариш методологиясини аниқлаш;
- ривожланиш доираси;
- режалаштириш гуруҳини танлаш;
- етказиб бериш ҳажмини аниқлаш ва маҳсулот ҳамда ишларнинг парчаланиш тузилмаларини яратиш;
- ушбу натижаларни бажариш учун зарур бўлган тадбирларни аниқлаш ва уларни мантиқий кетма-кетликда тармоққа улаш;
- фаолият учун ресурс талабларини баҳолаш;
- тадбирлар учун вақт ва харажатларни ҳисоблаш;
- жадвални ишлаб чиқиш;
- бюджетни ишлаб чиқиш;
- хавфларни режалаштириш;
- сифатни таъминлаш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш;
- ишни бошлаш учун расмий рухсат олиш.

Алоқа ва соҳани бошқаришни режалаштириш, рол ва масъулиятни белгилаш, лойиҳа учун нима сотиб олишни аниқлаш ва бошланғич йиғилишни ўтказиш каби қўшимча жараёнлар.

Лойиҳанинг бажарилиши: Лойиҳани бошқариш - бу лойиҳани ўз вақтида ва бюджет доирасида сақлаш элементи. Лойиҳани бошқариш лойиҳанинг бошида режалаштиришдан бошланади ва жараённинг ҳар бир босқичини диққат билан қамраб олган ҳолда лойиҳадан кейинги кўриб чиқиш билан яқунланади. Лойиҳалар амалга оширилаётган вақтда текширилиши ёки кўриб чиқилиши мумкин. Расмий аудит одатда хавф ёки мувофиқликка асосланган ва бошқарув аудитининг мақсадларига қаратилган. Экспертиза тасдиқланган лойиҳани бошқариш жараёнларини лойиҳанинг аслида қандай бошқарилиши билан солиштиришни ўз ичига олиши мумкин. Ҳар бир лойиҳа талаб қилинадиган назорат даражасига қараб баҳоланиши керак: жуда кўп назорат қилиш жуда кўп вақтни олади, жуда кам назорат жуда хавфлидир. Агар лойиҳа назорати тўғри амалга оширилмаса, корхона харажатлари хатолар ва тузатишлар нуқтаи назаридан аниқланиши керак.

Лойиҳа бошқаруви (шунингдек, маълум харажатлар ишлаб чиқариш) лойиҳани бошқаришда мустақил функция сифатида белгиланиши керак. Белгиланган самарадорлик ва расмий мақсадларни мустаҳкамлаш учун лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида кўриб чиқиш ва назорат қилиш функциясини бажаради. Лойиҳани бошқариш вазифаларига қуйидагилар киради:

- зарур ахборотни етказиб бериш ва янгилаш учун инфратузилмани яратиш;
- лойиҳа параметрларининг номувофиқлигини етказиш усулини яратиш;
- интранет асосида лойиҳа ахборот технологияларини ишлаб чиқиш ёки лойиҳанинг асосий самарадорлик кўрсаткичларини (КПИ) аниқлаш;
- дивергенсияни таҳлил қилиш ва потенциал лойиҳа қоидалари бўйича таклифлар яратиш;
- тегишли лойиҳа тузилмасини яратиш, лойиҳа иш жараёнини ташкил етиш, лойиҳани бошқариш ва амалга ошириш усуллари;
- лойиҳа параметрлари ўртасида шаффофликни яратиш.

Лойиҳанинг бажарилиши жараёни ўз ичига мониторинг ва назорат функциясини ҳам ўз ичига олади. Мониторинг ва назорат потенциал муаммоларни ўз вақтида аниқлаш ва агар керак бўлса, лойиҳанинг бажарилишини назорат қилиш учун тузатиш чораларини кўриш учун лойиҳанинг бажарилишини мониторинг қилиш учун амалга ошириладиган жараёнлардан иборат. Асосий афзаллик шундаки, лойиҳанинг ишлаши мунтазам равишда назорат қилинади ва лойиҳани бошқариш режасидан четланишларни аниқлаш учун ўлчанади. Ва у қуйидагиларни ўз ичига олади:

- Лойиҳа фаолиятини ўлчаш (“биз қайердамиз”);
- Лойиҳани бошқариш режасига ва лойиҳанинг ишлаш доирасига (биз бўлишимиз керак бўлган жойда) мувофиқ лойиҳа ўзгарувчилари (нарх, куч, кўлам ва бошқалар) мониторинги;
- Муаммолар ва хавфларни тўғри ҳал қилиш учун тузатувчи ҳаракатларни аниқлаш (қандай қилиб биз йўлга қайтишимиз мумкин);

Кўп босқичли лойиҳаларда мониторинг ва назорат жараёни лойиҳани бошқариш режасига мувофиқ тузатувчи ёки профилактика чораларини амалга ошириш учун лойиҳа босқичлари ўртасидаги ўзаро алоқаларни таъминлайди.

Ушбу вазифаларни бажариш ва амалга оширишга лойиҳани бошқаришнинг аниқ усуллари ва воситаларини қўллаш орқали еришиш мумкин. Лойиҳани бошқариш учун қуйидаги усуллардан фойдаланиш мумкин:

- инвестиция таҳлили;
- фойда ва фойда таҳлили;
- харажатларнинг фойда таҳлили;
- эксперт сўровлари;
- симуляция ҳисоб-китоблари;
- хавф-профил таҳлили;
- қўшимча тўловларни ҳисоблаш;
- муҳим босқич тренд таҳлили;
- харажатлар тенденцияси таҳлили;

– мақсадли / ҳақиқий таққослаш.

3-расм. Стратегик қўллаб-қувватлаш [13]

Лойиҳанинг ёпилиши. Лойиҳа якуний босқичга киргач, Бошқарувчи ЛБО билан ҳамкорликда ходимлар тайёрлаш харажатлар режаларини ишлаб чиқади. Лойиҳани бажариш муддати тугагандан сўнг, бошқарувчи якуний ҳисобот ва ҳисоб-китобларни мувофиқлаштириш ва текширишни якунлаш учун ЛБО билан ишлайди.

- Ушбу стратегик соҳада ЛБО функциялари қуйидагиларни ўз ичига олиши мумкин:
- Юқори бошқарувни қўллаб-қувватлаш
- Лойиҳалар ва ғояларнинг устуворлиги белгилаб олиш
- Стратегик ахборотни тарқатиш
- Лойиҳалар ва ғояларни стратегик мувофиқлаштириш
- Лойиҳа ва ғояларнинг фойда-харажат таҳлили
- Эришилган стратегик ҳиссани текширинг (3-расм):

Хулоса ва таклифлар

Бугунги кунда ташкилотлар замонавий ёки инвестицион имкониятларидан фойдаланиш ва муаммоларни ҳал қилиш учун доимо мураккаб ўзгаришларни амалга оширмакда. Бундай ўзгаришлар янги стратегияларни қабул қилишни, операцион жараёнларни такомиллаштиришни ёки янги технология платформаларини жорий қилишни ўз ичига олиши мумкин.

Тури қандай бўлишидан қатъи назар, кўплаб ташкилий ўзгаришлар одамларнинг кундалик ишларини бажариш услубига таъсир қилади. Ташкилий ўзгаришларнинг муваффақияти одамларни жалб қилиш, қабул қилиш ва улардан фойдаланишга боғлиқ бўлганлиги сабабли, биз ўзгаришларни бир вақтнинг ўзида индивидуал ва ташкилот даражасида бошқаришимиз керак.

Қилиш керак бўлган ўзгаришларни аниқ белгилаш ва уларни бизнес мақсадларга мослаштириш керак. Ўзгаришларни тўғри стратегик, молиявий ва ахлоқий йўналишда ҳаракатланишини таъминлаш учун ташкилот мақсадлари ва ишлаш мақсадлари танқидий кўриб чиқиши керак. Бу ўзгаришларнинг қийматини аниқлашга ёрдам

беради ва шу билан ташкилот қайси йўналишда ва қанча миқдорда сармоя киритиши кераклигини аниқлайди.

– Ўзгаришларнинг таъсири ва йўналишини аниқланг. Ўзгариш нима учун амалга оширилиши кераклигини ва у орқали нимага эришмоқчи эканлигини аниқ билганингиздан сўнг, турли ташкилий даражалардаги ўзгаришларнинг таъсирини аниқлашингиз керак. Ушбу маълумот таъсирларни юмшатиш учун ўқитиш ва қўллаб-қувватлаш энг зарур бўлган режани шакллантиради.

– Алоқа стратегиясини ишлаб чиқиш. Гарчи барча ходимлар ўзгариш жараёнида бевосита иштирок этсалар ҳам, ўзгаришлар бошланишидан олдин ва кейинги 2 босқичда буни билиш муҳимдир. Ўзгаришлар ҳақида маълумот берадиган энг самарали алоқа воситаларини аниқлаш керак. Алоқа стратегияси ўзгаришларни босқичма-босқич етказиб бериш жадвалини, асосий хабарларни, шунингдек, фойдаланиладиган алоқа каналлари ва воситаларини ўз ичига олиши керак.

– Ўзгаришлар, янги тизим бўйича тренинглари ташкил этилиши керак. Ходимларга ўзгартиришлар киритилганда самарали ишлаш учун зарур бўлган кўникма ва билимларни ўргатиш учун тузилган ёки норасмий тренингдан хабардор бўлишлари муҳимдир. Тренинг микро-таълим онлайн модуллари тўпламини ёки юзма-юз ўқув машғулотини ёки иш жойида мураббийлик ва мураббийликни ўз ичига олган аралаш таълим ёндашувини ўз ичига олиши мумкин.

– Ўзгаришларни бошқариш жараёнини мувофиқлаштирувчи тузилма ташкил этилиши керак. Бундай қўллаб-қувватловчи тузилмани таъминлаш ходимларга ҳиссий ва амалий ўзгаришларга мослашишга ёрдам бериш ва керакли бизнес натижаларига эришиш учун зарур бўлган хатти-ҳаракатлар ва техник кўникмаларни шакллантириш учун муҳимдир. Баъзи ўзгаришлар ишдан бўшатиш ёки қайта қуришга олиб келиши мумкин, шунинг учун улар ходимларга вазиятни бошқаришда ёрдам бериш учун маслаҳат хизматлари каби ёрдам кўрсатиши мумкин. Ходимларга янги ўзгаришларга мослашиш ёки уларда пайдо бўладиган саволларга жавоб бериш учун раҳбарият билан очиқ эшиклар сиёсатини ўрнатиш керак.

Ўзгариш жараёнини ўлчаш. Ўзгаришларни бошқариш жараёнида ўзгаришларнинг бизнесга таъсирини ўлчаш ва малака ошириш учун доимий равишда мустаҳкамлаш имкониятлари мавжудлигини таъминлаш учун тизим ишлаб чиқилиши керак.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 24.01.2020. <http://www.press-service.uz>
2. Miles Dixon. - Association of Project Managers. Cambridge Publishing Management, Angliya, 2000. - p.64,
3. Morris P.U.G., Cleland D.I., Lundin R.A. - Project Managementi. ed. Pinto J.K. - Sankt-Peterburg: Pyotr, 2004.
4. Пина О. Н. - Project management methodology: formation, current status and development. - М, INFRA-M: 2011.
5. Anshin V.M., Ilyina O.N. - Study of project portfolio management evaluation methodology

and maturity analysis in Russian companies. Moscow: INFRA-M, 2010.

6. Aleshin A. V., Vasilyeva S. S., Ilyin N. I., Polkovnikov A. V., Popova E. V. - Project management: a fundamental course / General edition: O. N. Ilyina, V. M. Anshin. Moskva: HSE nashriyoti, 2013 yil.
7. Sooliatte A. Yu. - Project management in the company: methodology, technology, practice, M., MFPU "Synergy", 2012 yil.
8. I. Mazur, V. D. SHapiro, N. G. Olderogge. - The essence and prospects of business development in Organizations (*England, 2020*)
9. Elizabeth Harrin.- COLLABORATION TOOLS FOR PROJECT MANAGERS (PMI, 2016)
10. Christy Pettey. - PPM leaders should consider multiple styles of product portfolio and program management(*England, 2019*)
11. www.saviom.com
12. www.researchadmin.asu.edu
13. www.theprojectgroup.com